

УДК 631.15

JEL classification: Q10, Q18, M11

AGRIS: D10

**СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
УЗБЕКИСТАНА: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**THE STRATEGIC MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL
SECTOR OF UZBEKISTAN: ESSENCE AND PROSPECTS**

©Фарманов Т. Х.,

*Dr., Ташкентский государственный аграрный университет,
г. Ташкент, Узбекистан, farmonov@rambler.ru*

©Farmanov T.,

*Doctor of Economics, Tashkent State Agrarian University,
Tashkent, Uzbekistan, farmonov@rambler.ru*

©Юсупова Ф. М.,

*Ташкентский государственный аграрный университет,
г. Ташкент, Узбекистан, rida-2005@mail.ru*

©Yusupova F.,

*Tashkent State Agrarian University,
Tashkent, Uzbekistan, rida-2005@mail.ru*

Аннотация. В статье раскрыта сущность стратегии управления аграрным сектором, исследованы имеющиеся проблемы. Систематизированы факторы, влияющие на разработку стратегии управления и оценку эффективности ее внедрения. Разработаны научные предложения и практические рекомендации по определению приоритетных направлений развития стратегического управления аграрным сектором.

Abstract. The article revealed the essence of the strategy of management of the agricultural sector, investigated the existing problems. The factors influencing the development of the management strategy and evaluating the effectiveness of its implementation are systematized. Scientific proposals and practical recommendations to determine the priority directions of the strategic management of the agricultural sector have been developed.

Ключевые слова: стратегическое управление, руководитель, аграрная сфера, эффективность.

Keywords: strategic management, leader, agricultural sector, effectiveness.

Развитие аграрного сектора экономики Узбекистана в условиях усиления конкуренции и глобализации рынков обуславливает возрастание роли стратегического управления хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса. В частности, Указом Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 07.02.2017 года утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах. Одной из задач третьего приоритетного направления Стратегии является углубление структурных реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны (1).

Следует отметить, что недостаточное использование в современных экономических условиях научных методов управления сельским хозяйством на всех уровнях вызвало

неспособность выработать правильное направление его развития, обосновывать рациональную производственную структуру на долгосрочную перспективу. В связи с этим разработка краткосрочной и долгосрочной стратегии социально-экономического развития каждого региона считается одной из актуальных задач стоящей перед правительством страны.

Стратегическое управление рассматривается как сознательное и планомерное воздействие на производственную и иную деятельность хозяйствующего субъекта для качественного удовлетворения существующих и потенциальных запросов потребителей, подкрепленное своевременной диагностикой внешней среды и соответствующими изменениями в системе управления, что позволяет достигать конкурентных преимуществ и поставленных целей развития (3).

Одной из основных проблем в стратегическом управлении развитием сельскохозяйственной отрасли является определение приемлемых эффективных методов улучшения жизненного уровня сельского населения, повышения конкурентоспособности экономики сельскохозяйственных территорий, укрепления технологического и экономического производственного потенциала хозяйствующих субъектов.

В настоящее время 49,4% населения страны проживает в сельской местности (2). В связи с этим, в соответствии с запланированными направлениями по достижению утвержденных в сельскохозяйственной отрасли целевых параметров считается объективно необходимым развитие сельскохозяйственной отрасли, также, как и других отраслей агропромышленного комплекса.

Особое внимание заслуживают вопросы формирования и совершенствования стратегического управления сельскохозяйственной отраслью на макро (республиканском) и микро (районном) уровнях.

Во-первых, должны быть обеспечены равенство интересов и взаимосвязь всех участников в рамках структуры развития отрасли, определены перспективные краткосрочные и долгосрочные цели, пути и направления реализации программ и мероприятий, направленных на повышение объема производимого сырья и продуктов питания, а также эффективности.

Соответствующее осуществление данных мероприятий расширит возможность направления стратегии и методов управления на различные мероприятия или процессы, реализации принятых решений.

Во-вторых, для повышения эффективности производства, товаропроизводители должны свободно распоряжаться средствами производства, предметами труда и финансовыми средствами, и в достаточной степени обеспечены ими.

В-третьих, трудовую деятельность сотрудников-специалистов необходимо рассматривать не только как одну из важных факторов, участвующих в процессе производства, но и в качестве связующего социально-экономических интересов, а также требующих создания условий для повторного производства.

Эту взаимосвязь, безусловно, целесообразно учесть при активном участии в разработке и осуществлении перспективных проектов руководителей ответственных за осуществление стратегии развития сельскохозяйственной отрасли.

Учет вышеперечисленных факторов позволит создать перед руководством отрасли и сельскохозяйственными субъектами структуры стратегического управления сельским хозяйством следующие возможности:

- обеспечит эффективную адаптацию товаропроизводителей к быстро изменяющейся внешней среде;
- окажет практическую помощь в повышении конкурентоспособности товарной продукции сельского хозяйства;

– обеспечит стабильность сельскохозяйственных производителей и соответствующие им выгодные условия.

В процессе исследования была рассмотрена, на примере хозяйственных субъектов, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственной сфере, деятельность структуры стратегического управления. Так, как эти хозяйственные субъекты осуществляют деятельность в низшем звене производственной отрасли и вносят свой вклад в обеспечение ее эффективности.

Цель стратегического управления хозяйственным субъектом заключается, прежде всего, в создании возможностей для целенаправленной последовательной деятельности по достижению поставленной цели, приспособлении к внешним и внутренним условиям и достаточной обеспеченности в рамках деятельности необходимыми ресурсами.

При определении стратегии управления со стороны сельскохозяйственных предприятий и оценке эффективности её реализации используются различные индикаторы. Данные индикаторы включают в себя следующие:

1. определение со стороны руководства необходимости стратегического управления;
2. сфера деятельности, объем производства и разнообразие продукции предприятия;
3. внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятия, их степень сложности и влияния;
4. одновременное использование стратегического и оперативного управления предприятием, роль и квалификация руководства в обеспечении управления;
5. возможность анализа и оценки вероятных различных факторов;
6. степень использования современной оргтехники и системы связи в процессе управления и др.

Для товаропроизводителей положительное разрешение внутренних и внешних факторов организационной структуры управления предприятия имеет важное значение. А именно, данные мероприятия формируют «организационный потенциал» структуры управления.

Существует несколько правил формирования организационной структуры каждой сферы:

1. Формируемая управленческая структура должна обеспечить исполнение основных задач и функций сферы;
2. Обеспечение последовательности и взаимосвязи дополнительных составов, созданных в составе структуры управления, с основной структурой. При этом целесообразно создать условия для постоянного успешного выполнения основных задач управления.
3. Необходимо определить и отметить уровень других составных направлений близких к основной деятельности.

При разработке стратегии управления сельскохозяйственной отраслью, действующая структура не должна рассматриваться как постоянная и неизменная форма. При разработке стратегии управления внутренняя деятельность структуры управления в пределах территории района, прежде всего, должна быть направлена на достижение в перспективе повышения эффективности производства.

В структуре стратегического управления под «отраслью» должны подразумеваться объединение определенных отношений и деятельность сотрудников-специалистов совместно трудящихся для достижения общей цели.

Стремление сотрудников-специалистов к положительным результатам в своей трудовой деятельности, развитию знаний и навыков, эффективного и качественного исполнения разработанных планов стратегического управления, его успешного внедрения, в целом

сегодняшняя деятельность предприятия и возможности перспективного развития — всегда взаимосвязаны.

Разработка стратегии управления в первую очередь включает в себя анализ и оценку внутренних и внешних факторов, использование аналитических механизмов, состоящих из комплексных методов, разработку альтернативных вариантов и выбор наиболее подходящей стратегии.

В зарубежных странах наиболее распространёнными методами, применяемыми при разработке стратегии управления сельскохозяйственной отраслью, являются: SWOT-анализ, PEST-анализ, ПРiМ-анализ.

Основной задачей данных методов является определение влияния внешних и внутренних факторов на структуру стратегического управления, формирование достоверной информации, объективное представление данных о рабочем состоянии предприятия.

Результаты, полученные на основе стратегического анализа, используются руководством для выработки альтернативного варианта перспективной стратегии развития предприятия, например, достижения экономического роста; сокращения производства; экономической устойчивости, объединения определенных направлений для достижения стабильного экономического роста и др.

Разработка стратегии управления сельским хозяйством, внедрение стратегии развития сельскохозяйственной отрасли на республиканском, областном и районном уровне, требует организации эффективного механизма предоставления соответствующей информации до низшего звена управления. Это в свою очередь требует от сотрудников-специалистов освоения современной техники и средств связи, а также их широкое использование в своей трудовой деятельности.

По результатам исследования разработана на районном уровне модель разработки и внедрения стратегического управления на практике (Рисунок).

При разработке и оценке эффективности внедрения стратегии управления требуется учесть четыре показателя-индикатора: специализация территории, рынок продукции и средств производства, стратегическое управление и кадры-специалисты.

На первом этапе данного процесса требуется определить и оценить имеющиеся на районном, областном и республиканском уровне возможности сельскохозяйственной отрасли. Во время выполнения этих задач можно определить профессиональную деятельность каждого сотрудника-специалиста, его квалификацию и соответствие или несоответствие его своей должности. Посредством этого также оценивается результативность деятельности сотрудника-специалиста. Конечно же, как и в любой другой сфере, целесообразно внедрение механизмов стимулирования сотрудников сельскохозяйственной отрасли, внедрение материальных и моральных стимулирующих механизмов с учетом выполняемых ими в соответствии с их занимаемой должностью обязанностей.

В настоящее время в республике не налажено на должном уровне повышение квалификации сотрудников-специалистов, осуществляющих деятельность в структуре управления сельскохозяйственной отраслью. Необходимо создать условия для участия каждые 3-5 лет сотрудников-специалистов районных, областных учреждений и министерств на республиканских и зарубежных курсах повышения квалификации, обучения за счет средств предприятия иностранным языкам. Эти условия также считаются стимулирующими механизмами повышения потенциала кадров, эффективного и качественного исполнения возложенных на них задач.

На следующем этапе — требуется изучение, обобщение, анализ и оценка всех процессов, касающихся деятельности сотрудников-специалистов. На данном этапе можно будет также оценить профессиональную квалификацию, опыт, знания и навыки сотрудников-специалистов.

Рисунок. Модель Стратегии управления сельским хозяйством и структура деятельности (составлено авторами по результатам исследования [1])

По результатам данного процесса, с целью привлечения в аграрную сферу инвестиций, требуется определение, оценка и обоснование приоритетных направлений.

Кроме того, определение и выбор приоритетных направлений перспективного развития сельскохозяйственной отрасли, позволит определить направления стратегии управления отрасли и стратегического развития с учетом выбранного приоритетного направления.

В качестве перспективы стратегии управления сельскохозяйственной отраслью, считается важным организация специализированных районных и межрайонных агрокластеров, агрофирм и агроконцернов, а также развитие их деятельности.

Разработка проекта специализированного кластера в условиях республики и внедрение его в агропромышленном комплексе в качестве реального сектора экономики, а также применение современных, ресурсосберегающих и инновационных агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве, оптимизация управления отрасли, внедрение в ней функциональной и инновационной структуры управления имеет особое значение в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан.

В настоящее время для развития сельского хозяйства на районном уровне, оптимизации условий исполнения в структуре управления отраслью целесообразно усиление деятельности агрофирм. В действительности учредителями агрофирм считаются специализированные фермеры, субъекты инфраструктуры, юридические и физические лица района. Разработка данными агрофирмами совместно с районными отделами сельского и водного хозяйства краткосрочных и долгосрочных программ перспективного развития сельского хозяйства, совместная ответственность за выполнение отмеченных мероприятий, материально и морально стимулирует формирование и развитие функциональной и инновационной структуры управления в управленческой структуре сельскохозяйственной отрасли.

В заключение необходимо отметить, что в современных условиях превращение стратегии управления сельским хозяйством в реальное средство управления будет способствовать эффективному развитию отрасли.

Источники:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. №УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» / Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2017. №6 (766). С. 223-248. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lex.uz/> (дата обращения 20.03.2017).

2. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. 2018. С. 146. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stat.uz/> (дата обращения 07.02.2018).

3. Разработка организационных, экономических и правовых основ формирования функциональной и инновационной структуры управления соответствующей рыночным принципам отрасли в условиях модернизации сельского хозяйства // Заключительный отчет НИР/ НИИЭСХ, Ташкент, 2017.

Список литературы:

1. Загвозкин М. В. Стратегическое управление сельскохозяйственными предприятиями: автореф. дис. ... канд. экон. наук. 2013. 24 с.

References:

1. Zagvozhkin, M. V. (2013). Strategic management of agricultural enterprises. *Author's abstract. dis. ... cand. econ. sciences.* 24

*Работа поступила
в редакцию 24.02.2018 г.*

*Принята к публикации
28.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Фарманов Т. Х., Юсупова Ф. М. Стратегическое управление в аграрной сфере Узбекистана: сущность и перспективы // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 69-74. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/farmanov> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Farmanov, T., & Yusupova, F., (2018). The strategic management in the agricultural sector of Uzbekistan: essence and prospects. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 69-74